

СТАНОВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ

FORMATION OF THE ENGLISH LANGUAGE AS A LANGUAGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION

МОЛЧАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,

*старший преподаватель,
Владимирский юридический институт ФСИИ России.*

MOLCHANOVA TAT'YANA YURYEVNA,

*Senior lecturer,
Vladimir Law Institute of the FPS of Russia.*

Данная статья посвящена роли английского языка как языка международного общения. В частности, рассмотрен процесс становления английского языка как языка глобального общения в историческом контексте, а также с учетом социокультурных аспектов глобализации в современном мире. Определено, что английский язык оказывает неоднозначное воздействие на языковую ситуацию в мире. Проанализированы положительные и отрицательные факторы влияния английского языка на другие мировые языки. Сделан вывод, что целью языковой политики государств в условиях глобализации должно стать сохранение языковой идентичности.

This article is devoted to the role of English as the language of international communication. In particular, the process of formation of the English language as a language of global communication in the historical context, as well as taking into account the socio-cultural aspects of globalization in the modern world, is considered. It is determined that the English language has an ambiguous effect on the linguistic situation in the world. The positive and negative factors of the influence of the English language on other world languages are analyzed. It is concluded that the goal of the language policy of states in the context of globalization should be the preservation of linguistic identity.

Ключевые слова: *глобализация, исчезновение языков, культурная стандартизация, национальная идентичность, универсализация, формирование английского языка, язык международного общения.*

Key words: *globalization, disappearance of languages, cultural standardization, national identity, universalization, formation of the English language, a language of international communication.*

Английский язык – общепризнанный язык международного общения. Статус глобального языка английский приобрел в конце XX века. Согласно международному праву, английский является официальным языком авиации, морского сообщения, науки и техники, банковского дела, бизнеса, политики, международных организаций. Английский язык – это также язык образования, информационных технологий и массовой культуры. Во многих странах английский является вторым официальным языком, используется в средствах массовой информации, в законодательных и судебных органах, образовательных учреждениях. Во многих странах английский преподается в качестве второго языка.

С конца XX века изучается влияние глобализации на языки. Глобализация (от лат. *globus* – шар) – современный этап интернационализации международных отношений, экономических, политических и социокультурных процессов, отличающийся особой интенсивностью [3]. Глобализация стирает границы между современными государствами, перемешивает этносы, языки также становятся объектами глобализационного воздействия [5]. *В условиях глобализации английский язык является инструментом взаимодействия между людьми, говорящими на разных языках.* Сегодня английский язык занимает особое место среди других языков и имеет статус «лингва франка» – языка международного общения. В современной интерпретации этот термин чаще применяется для обозначения особой социолингвистической категории, функционального типа языка, который используется как средство общения между носителями разных языков в определенных сферах взаимодействия [4, с. 61].

Процессы глобализации на фоне стремительного развития информационно-коммуникационных технологий в мире укрепили позиции английского языка. В качестве аргумента в пользу английского как языка глобального общения можно сказать, что 80% знаний человечества сохранены на английском. Секрет успеха английского языка кроется в его невероятной точности, гибкости и способности адаптироваться для самых сложных задач [1, с. 10].

По словам британского филолога и лингвиста Дэвида Кристала: «Чем больше мы узнаем о происхождении языка, его структуре, функционировании и изменениях, тем больше мы можем судить о его современном статусе и тенденциях развития». Невозможно говорить о будущем языка, не зная его истории и не понимая, как он используется сегодня. В своей книге «English as a Global Language» автор выделяет две группы факторов, которые предопределили становление английского языка как языка глобального общения: геоисторические и социокультурные факторы [9].

Развитие английского языка как языка глобального общения берет начало в V веке н.э., когда германские племена завоевали территорию Британских островов, и их язык стал доминирующим, а язык местных племен (кельтский) был постепенно утрачен. Древнеанглийский язык развивался несколько столетий до завоевания Британии норманнами в 1066 г. В период Нормандского завоевания нормандский диалект старофранцузского языка *Norman French* был языком французских правителей, а значит официальным языком. В основном *Norman French* использовался в сфере судопроизводства. В этот период в Англии использовались три языка: английский язык – разговорный язык простого населения; французский язык, в значительной степени неизвестный простому народу, – официальный язык, язык юридической сферы (преимущественно – судопроизводства); латынь – язык официальных документов и законодательных актов, судебного дискурса, церкви и ученых [6, с. 130]. Существование и взаимодействие трех языков способствовало формированию современного английского языка.

В 14 веке значительную роль в становлении английского как национального языка сыграл так называемый Лондонский диалект. Развитие лондонского диалекта в национальный язык было обусловлено не только исключительной политической и экономической ролью Лондона как столицы и крупнейшего торгового центра страны, но и некоторыми другими факторами:

- 1) популярность Чосера, «отца английской поэзии», внесшего большой вклад в превращение лондонского диалекта в литературный язык;
- 2) перевод Библии Уиклифом с латыни на английский в 1389 г.;
- 3) введение печати [2, с. 1229].

Новоанглийский период формирования английского языка начинается с 1500 года. Основоположителем современного литературного английского принято считать Уильяма Шекспира. Именно он очистил язык, придал ему форму, ввел многие идиоматические выражения

и новые слова, которыми сейчас используют для общения англоговорящие [8, с. 854]. Последующий период покорения Нового Света, экспедиции английских мореплавателей в Азию, Австралию и Новую Зеландию, колонизация Африки обусловили распространение английского языка в мире.

До Второй мировой войны английский язык был распространен в англоязычных странах и их колониях, а немецкий и французский языки имели статус международных языков. После Второй мировой войны немецкий язык был дискредитирован, и благодаря возросшему авторитету США, а также созданию Организации Объединенных Наций в 1945 г., где английский стал одним из официальных языков, он приобрел статус международного языка. Доминирующая роль США в мире способствовала дальнейшему распространению английского языка.

Очевидно, что английский язык стал языком глобального общения не только в силу географических, исторических, экономических и политических причин, но и социокультурных факторов. Английский язык глубоко проник в международные сферы политической жизни, бизнеса, безопасности, общения, развлечений, средств массовой информации и образования. Миллионы людей оценили удобство наличия лингва-франка, способного служить глобальным человеческим отношениям и потребностям, как, например, индустрия компьютерного программного обеспечения [9, р. 30]. Компьютер и Интернет как средства распространения информации в значительной степени способствовали окончательному утверждению английского языка в статусе глобального.

Сегодня английский язык – универсальный язык общения людей разных культур и национальностей. Однако роль английского языка в глобальном мире неоднозначна. Необходимо учитывать его положительное и отрицательное влияние на другие языки. С одной стороны, общий язык необходим для взаимодействия. Английский язык в этом отношении помогает поддерживать связи не только на уровне межкультурной и профессиональной коммуникации, но и во всех значимых сферах жизни: обмениваться информацией, распространять научные знания, вести переговоры, принимать документы, декларации, рекомендации и пр., имеющие всеобщее значение. С другой стороны, использование английского языка как языка универсального общения может привести к его глобальному доминированию.

Другой проблемой, связанной с распространением глобального языка, является исчезновение языков меньшинств, часто вместе с культурой и религией, которые передаются на этих языках. Если тот или иной малый язык продолжает существовать, то он неизбежно подвергается влиянию глобального языка и вытесняется из значимых социальных сфер, таких как образование, наука, общественные отношения, культура. В данном контексте речь может идти об утрате национальной идентичности того или иного народа.

Одним из негативных последствий глобального распространения английского языка является культурная стандартизация. Этим понятием обозначается экспансия массовой культуры и либерально-демократических ценностей США или американизация. Отмечается, что культурные элементы США в символической (в виде идей и ценностей) и материальной (в виде товара) форме полностью заполняют локальные культуры, вытесняя при этом их собственные ценности [7]. В основе американизации лежит отрицание собственной национальной истории и культуры, принятие иных ценностей, изменение образа жизни общества. В результате изменяется так называемый генетический код нации, когда она перестает быть единой, а страна с таким населением становится уязвимой для внешних угроз и потеряет свой суверенитет.

Таким образом, можно утверждать, что английский язык, несомненно, играет важную роль в обеспечении взаимодействия и межкультурной коммуникации в современном глобальном мире. Но важно осознавать, что сохранение национальных языков и культур должно

стать приоритетной задачей каждого народа. Основной целью языковой политики государств в условиях глобализации должно стать сохранение языковой идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов В.М. Языковой аспект глобализации // Язык в глобальном контексте: Современная языковая ситуация как следствие процесса глобализации: сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманитар. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред.: Потапов В.В., Казак Е.А. М., 2018. С. 6-26.
2. Бобоева Б.У., Баннопова З. Особенности древнеанглийского, среднеанглийского и нового английского диалектов и их письменные источники // ORIENSS. 2022. №6. С. 1227-1232.
3. Галкин А.А. Большая российская энциклопедия 2004-2017. URL: <https://old.bigenc.ru/sociology/text/2364517> (дата обращения: 04.08.2024).
4. Камшилова О.Н. Английский язык как lingua franca: функция языка или языковая форма? // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2006. №16. С. 61-74.
5. Крылова М.Н. Интеграция и дифференциация как процессы развития языка: история, современное состояние, перспективы // Филология и литературоведение. 2014. №2. URL: <https://philology.snauka.ru/2014/02/665> (дата обращения: 14.08.2024).
6. Молчанова Т.Ю. Специфика формирования и функционирования английского юридического языка // Научно-практический журнал «Глобальный научный потенциал» № 4(109) 2020. СПб., 2020. С. 130-132.
7. Федорова Н. Влияние американских ценностей на трансформацию российского общества. Ч.1 // Геополитика.ru. URL: <https://www.geopolitika.ru/article/vliyanie-amerikanskih-cennostey-na-transformaciyu-rossiyskogo-obshchestva-ch1> (дата обращения: 14.08.2024).
8. Чубенко Л.К., Дикая А.А., Тагиева Н.В. Английский как глобальный язык общения // Форум молодых ученых. 2019. №3 (31). С. 852-856.
9. Crystal D. English as a Global Language. Cambridge University Press, 2004. 212 p.

© Молчанова Т.Ю., 2024.